

**ВЛИЯНИЕ СРОКИ И НОРМЫ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ И
КАЧЕСТВО ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ САМАРКАНДСКОГО ОБЛАСТА**

Ж.С.Саидов

Самарканд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по влиянию сроков и норм высева на урожайность и качество зерна новых сортов озимой пшеницы (Аср, Гром, Давр, Дружба и Узбекистан-25) на орошаемых землях Зарафшанской долины.

Ключевые слова: сроки посева, нормы высева, сорт, урожайность, качество зерна

Annotation. The article presents the results of field experiments on the study of agricultural technology (the influence of timing and seeding rates and their interaction) of promising and new varieties (Asr, Grom, Davr, Druzhba and Uzbekistan-25) of winter wheat suitable for soil and climatic conditions carried out in 2019-2021 on the irrigated lands of the Samarkand region.

Key words: sowing dates, seeding rates, variety, yield, grain quality

Актуальность темы. Производство зерновых культур в нашей стране стабильно развивается на орошаемых землях, растет урожайность зерновых колосовых культур. Последовательное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства экологически чистой продукции, значительное увеличение экспортного потенциала аграрного сектора считаются одной из важнейших задач, предусмотренных стратегией действий Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Вместе с сокращением посевных площадей зерновых колосовых культур на 50 тыс. га планируется внедрение передовых

агротехнологий обработки сельскохозяйственных культур, применение современных методов орошения, подбора сортов, подходящих для почвенно-климатических условий орошаемых земель, правильная организация семеноводства, развития агротехники возделывания которая обеспечит увеличение урожайности зерно-колосовых культур с 54,9 до 66,4 ц/га [1;245 б.].

В настоящее время 43 (по Республике 63 единицы) сорта озимой мягкой пшеницы включены в Государственный реестр (2021 год), сельскохозяйственных культур рекомендованных для посева на орошаемых землях Самаркандской области на территории Республики Узбекистан, основной целью является подбор среди этих интенсивных сортов подходящих для почвенно-климатических условий региона, устойчивых к болезням, засухе, полеганию, отзывчивых на орошение и удобрение, высокоурожайные (с высокими хлебопекарными свойствами сильной и ценной пшеницы) совершенствование их семеноводства, а также разработка агротехники возделывания сортов, внедрение в производство [8; 110-б].

Объект и методы исследования. Полевые эксперименты проводились в соответствии с программой на полях Самаркандской научно-экспериментальной станции в Иштиханском районе Самаркандской области.

Объектов исследования были новые и перспективные сорта озимой пшеницы Аср, Давр, Гром, Дружба и Узбекистан - 25, включенные в Государственный реестр для возделывания на орошаемых землях.

В эксперименте изучены посев в различные сроки (20.09; 10.10; 1.11;) с нормой высева 4,0; 4,5 и 5,0 млн.шт. всхожих семян на гектар. Повторность опыта 4-х кратная, площадь учетных делянок 50м², двухъярусная. В исследования растения выращивались в соответствии с агротехникой рекомендованной для данного региона. Все фенологические наблюдения, биометрические измерения проводились в соответствии с методикой УзНИИХ “Методика проведения полевых исследований” [3; 145-б.]. Количество клейковины определяли по ГОСТу 13586-1-68.

Дисперсионный анализ данных по урожайности определяли по Б.А.Доспехову [2; 317-с].

Анализ результатов исследования. Б.Р.Ирмулатов, Б.А.Мустафаевы отмечают, что, используя сроки посадки, можно регулировать важнейшие фазы развития культуры до благоприятного времени внешней среды. При этом урожайность увеличивается на 25-30%, в отдельные годы на 40-50 % [6; 13-14-б.].

В.Губанов и др. [4; 240-б.], Р. Джаббаров [5; 16-б.], РК Bobomirzaev, ZR Voboqulov [7; 57-63 p.] показали в своих исследованиях, что норма посадки озимой пшеницы бывает различной при разных сроках посадки.

Но нет четких рекомендаций о том, какой должна быть норма посадки при посадке в ранние, приемлемые или поздние сроки для каждого вида, сорта. Какой должна быть норма высева озимой пшеницы на орошаемых землях, когда посев производится на 10 или 20 дней позже оптимального срока. В однофакторных экспериментах это определить невозможно. Поэтому изучение влияния различных сроков и норм посадки на формирование новых сортов озимой пшеницы в двухфакторных экспериментах позволяет определить и рекомендовать оптимальные нормы посева в разные сроки посадки в существующих почвенно-климатических условиях.

Результаты наших экспериментов показали, что вымирание большинства растений, посеянных в ранний период, по нашему мнению, может произойти из-за их сильного роста в осенний период и снижения устойчивости к грибковым заболеваниям.

При поздних сроках посева озимой пшеницы норма высева должна быть выше по сравнению с оптимальными и ранними сроками посева. С удлинением периода посева, когда коэффициент кущения растений невелик, при позднем сроке посева наблюдается снижение полевой всхожести и устойчивости к неблагоприятным условиям в осенне-зимний период.

При слишком позднем сроке посева озимой пшеницы растение образует 2-3 листа, зимует с недостаточно развитым узлом кущения и корневой системой. При этом морозостойкость таких растений была низкой.

При позднем сроке посева всходы озимой пшеницы были изреженными, растения не завершали фазу кущения и зимовали с 1-2 образовавшимися листьями с многочисленными сорняками, урожайность уменьшилась на 10-15 ц/га.

При различной густоте стояния количество продуктивных стеблей сильно не различаются. Растения приспособляются к среде образуя оптимальную густоту стояния. При изреженном посеве растения сильно кустятся, а при загущенном из-за неблагоприятных условий слабые растения погибают, остальные растения слабо развиваются, снижается кущение. При загущенном посеве из-за недостаточности некоторых факторов растения с 2-3 листьями не образуют вторичные корни в фазе выхода в трубку погибают.

Таким образом, в росте и развитии пшеницы происходят два противоположных взаимозависимых процесса, которые совпадают одновременно и происходит процесс самоконтроля формирования оптимальной густоты стояния растения.

Как показал анализ результатов эксперимента, было замечено, что сроки посева семян на изучаемых сортах влияли по-разному. С задержкой срока посева и увеличением норм сева сортов озимой пшеницы (Гром, Аср, Давр, Дружба и Узбекистан-25) уменьшилось количество зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса колоса, а качественные показатели зерна повысились, увеличилось количество клейковины и показатель ИДК, содержащейся в зерне.

В разрезе сортов, изученных в эксперименте, выявлено, что сроки посева влияют и на урожайность.

Среди изученных сортов самый высокий урожай зерна 63-70 ц/га был получен при раннем сроке посева 20 сентября с нормой высева 4,0 млн. всхожих семян на гектар, а при оптимальном 10 октября сроке посева с густотой 4,5 млн. всхожих семян на гектар этот показатель составил 65-72 ц/га, при позднем

1 ноября сроке посева с густотой стояния 5,0 млн. всхожих семян на гектар урожайность составила 58-63 ц/га.

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что для выращивания обильного и высококачественного урожая зерновых новых и перспективных сортов озимой пшеницы (Гром, Аср, Давр и Дружба) в почвенно-климатических условиях Самаркандской области необходимо высевать при раннем сроке 20 сентября с густотой стояния 4,0 млн. всхожих семян на гектар, в оптимальный срок - в первой декаде октября (10 октября) с нормой высева 4,5 млн. в случае позднего срока посев сорта Узбекистан-25, с нормой высева 5,0 млн. всхожих семян на гектар позволяет получить положительные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. «О Стратегии действий по пяти приоритетам развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» УП № 4947.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М: «Колос», 1985. - 317 с.
3. Методика рповедения полевых исследования. – УзНИИХ,- Ташкент, 2007.-145 с.
4. Губанов Я.В., Потеха Н.Г., Кузнецов И.А., Тарасенко Б.И., Носов П.В., Серебряков А.И. Агротехника озимой пшеницы. -М.Колос, 1967. -240 с.
5. Джабборов Р.Д. Возделывание пшеницы в северном бассейне Зарафшанской долины. Автореферат дисс. канд. с-х. наук. Самарканд, 1978, 16 с.
6. Ирмулатов Б.П., Мустафаев Б.А. Влияние сроков посева нормы высева на урожайность современных сортов яровой пшеницы //Аграрная наука.-Москва, 2014.-№ 9.-С. 13-14.

7. PK Bobomirzaev, ZR Boboqulov. Photosynthetic activity of durum wheat on irrigated lands at different times and seeding rates. Academic research in educational sciences, 2022, 57-63 pp.

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР сельскохозяйственных культур рекомендованных для посева на территории Республики Узбекистан. Ташкент, 2021 110 с.